

VÝKON PRÁV A SLOBÔD V KONTEXTE HODNOTOVEJ ORIENTÁCIE REFORMY AUTORSKÉHO PRÁVA¹

doc. JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LL.M.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
renata.bacarova@upjs.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-32>

Abstrakt

Reforma autorského práva na digitálnom trhu EÚ vyvoláva otázky, ktorých riešenie môže mať zásadný význam aj vo vzťahu k možným obmedzeniam výkonu základných práv a slobôd. Avšak akékoľvek obmedzenie práv a slobôd musí spĺňať legislatívne limity a rešpektovať ich podstatu. Kľúčovým je preto uplatňovanie zásady proporcionality, kde sa skúma nevyhnutnosť obmedzenia, všeobecný záujem a potreba chrániť práva a slobody iných. Príspevok sa venuje zmenám v európskom a slovenskom autorskom práve vyvolaným digitálnou revolúciou. Skúma aktuálne aj pripravované zmeny slovenského právneho poriadku vyvolané najmä implementáciou smernice o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu. Analyzuje riziká a možné negatívne dopady reformy autorského práva na digitálnom trhu EÚ na uplatňovanie práv a slobôd. Základom skúmania je zabezpečenie štandardov ochrany duševného vlastníctva vyplývajúcich z európskej legislatívy, ktorá naráža na uplatňovanie slobody prejavu a práva na informácie, v kontexte aktuálnej judikatúry Súdneho dvora EÚ vo veci C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada.

Abstract

The reform of copyright in the EU digital market raises issues that can also be addressed in relation to possible restrictions on the exercise of fundamental rights and freedoms. However, any restriction of rights and freedoms must comply with legislative limits and respect their essence. The application of the principle of proportionality is therefore crucial, examining the need for restraint, the general interest and the need to protect the rights and freedoms of others. The paper deals with the changes in European and Slovak copyright law caused by the digital revolution. It examines current and forthcoming changes to the Slovak legal system caused in particular by the implementation of the Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market. It analyzes the risks and possible negative effects of copyright reform in the EU digital market on the exercise of rights and freedoms. The examination is based on ensuring the standards of intellectual property protection resulting from European legislation which interferes with the exercise of freedom of expression and the right to information, in the context of the current case law of the Court of Justice in Case C-401/19 Poland v Parliament and Council.

Kľúčové slová: Autorské právo, základné práva a slobody, sloboda prejavu, právo na informácie, ochrana duševného vlastníctva, smernica o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu

¹ Článok bol vypracovaný v rámci realizácie projektu VEGA č. 1/0765/20 Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácie súkromného práva.

Key words: Copyright, fundamental rights and freedoms, freedom of expression, right to information, protection of intellectual property, Directive on copyright and related rights in the Digital Single Market

Úvod

Podnetom pre napísanie príspevku bolo nedávne rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (ďalej aj „Súdny dvor EÚ“ alebo „SD EÚ“) z 26. apríla 2022 vo veci C-401/19 Poľská republika proti Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie (ďalej aj „C-401/19 - Poľsko/Parlament a Rada“ alebo „C-401/19“), ktoré vyvoláva záujem odvtedy, ako bola prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/790 zo 17. apríla 2019 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom na digitálnom jednotnom trhu a o zmene smerníc 96/9/ES a 2001/29/ES (ďalej „smernica o AP“). Poľsko ako reakciu na úpravu použitia chráneného obsahu poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu v článku 17 citovanej smernice, ktoré v zásade zavádza zodpovednosť týchto poskytovateľov, navrhlo zrušenie písmena b) a písmena c) *in fine* článku 17 ods. 4 smernice o AP a subsidiárne v prípade, že tieto ustanovenia nemožno oddeliť od iných ustanovení článku 17 smernice o AP bez zmeny jeho podstaty, sa navrhuje zrušenie celého článku 17 smernice o AP. Žalobný dôvod bol založený aj na porušení práva na slobodu prejavu a práva na informácie zaručeného v článku 11 Charty základných práv Európskej únie (ďalej aj „Charta“)². Tému kolízie základných práv a slobôd sme sa za ostatné obdobie venovali viackrát³, pričom prijatím citovaného rozhodnutia C-401/19 opätovne oživa táto diskusia. Preto sme sa rozhodli vrátiť sa k skorším úvahám vo svetle spomínaného rozhodnutia a pokúsiť sa aspoň stručne zhodnotiť možné dôsledky a vplyv na slobodu prejavu a právo na informácie.

Keďže uvedená téma úzko súvisí s transpozíčnými povinnosťami SR vo vzťahu k implementácii sporného článku 17 do slovenského právneho poriadku, príspevok sa zameriava aj na tú časť novely zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Autorský zákon“ alebo „AZ“), ktorá sa tejto zmeny týka. Ide najmä o §§ 64a až 64f zákona č. 71/2022 Z.z. zo 16. februára 2022, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej aj „novela AZ“), ktoré upravujú použitie diela poskytovateľom služby zdieľania obsahu online. Záujem sa sústreďuje nielen na pojmové disproporcie pri označovaní subjektov, ale aj samotné vymedzenie subjektov zodpovednosti a zavedenie kontrolného mechanizmu pri blokovanií obsahu.

Cieľom príspevku nie je podrobne preskúmať každú stránku zachovania proporcionality záujmov subjektov. Skôr sa chceme zamerať na problematické ustanovenia slovenskej implementácie článku 17 smernice o AP a porovnať ich s nemeckou transpozíciou, ktorú považujeme v mnohom za inšpiratívnu.

1. Reforma autorského práva z pohľadu nových povinností a zodpovednosti subjektov

Reforma autorského práva v digitálnej oblasti sa opiera o viaceré legislatívne pramene EÚ, pričom z pohľadu témy príspevku bude kľúčovou smernica o AP. Citovaná smernica odkazuje najmä na ďalšie dve smernice, a to smernicu Európskeho parlamentu a Rady

² Ú.v. EÚ 2007/C 303/01. Preambula Charty EÚ okrem iného potvrdzuje práva vyplývajúce najmä z ústavných tradícií a medzinárodných záväzkov spoločných pre členské štáty, Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, sociálnych chárt prijatých Úniou a Radou Európy, ako aj judikatúry Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj „ESLP“).

³ BAČÁROVÁ, R.: Ústavnoprávne kolízie ochrany výsledkov tvorivej duševnej činnosti v digitálnom svete In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021.

2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/31/ES z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (ďalej aj „smernica o elektronickom obchode“). V tomto kontexte spomenieme aj návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady z 15. decembra 2020 o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES⁴, prijatím ktorého sa počíta s vypustením článkov 12 až 15 smernice o elektronickom obchode⁵, ktoré sa týkajú zodpovednosti poskytovateľov služieb.

Z pohľadu spôsobu uplatňovania článku 17 smernice o AP sú rozhodujúce aj Usmernenia k článku 17 smernice (EÚ) 2019/790 o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu (ďalej aj „Usmernenia k článku 17“).⁶ Prijatie týchto usmernení vyplýva z článku 17 ods. 10 smernice o AP, kde sa Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi zaviazala zorganizovať dialóg zainteresovaných strán s cieľom prediskutovať osvedčené postupy týkajúce sa spolupráce medzi poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu a nositeľmi práv a následne vydať predmetné usmernenia týkajúce sa uplatňovania článku 17. Predpokladalo sa, že sa tak stane do konca roka 2020, no nakoniec boli vydané až 4. júna 2021, pričom transpozičná lehota smernice o AP uplynula 7. júna 2021. Vzhľadom na ich oneskorené prijatie sa v jednotlivých členských štátoch rozbehol proces implementácie smernice o AP bez toho, aby ich zohľadňoval, čím sa zjavne nedosiahol synergický efekt v podobe kompatibilnej úpravy v právnych poriadkoch štátov EÚ v oblasti použitia chráneného obsahu poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu.⁷ Na strane druhej však je potrebné povedať, že mnohé členské štáty, vrátane Slovenska, vykázali transpozičný deficit. Slovenská republika splnila túto povinnosť až prijatím novely AZ zo 16. februára 2022 s účinnosťou od 25. marca 2022.⁸

V tejto súvislosti je potrebné poukázať aj na iné transpozičné deficity, ktoré za aktuálneho právneho stavu spôsobujú právnu neistotu na Slovensku. Ide o smernicu Komisie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1808 zo 14. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) s transpozičnou lehotou do 19. septembra 2020.⁹ Právna neistota vyplýva napríklad

⁴ COM(2020) 825 final z 15. decembra 2020.

⁵ Článok 12 - „Mere conduit“ („Púhy kanál“), článok 13 - „Caching“ (Ukladanie informácií v pamäti), článok 14 - Uloženie informácií na hosťiteľskom počítači, článok 15 - Žiadna všeobecná povinnosť monitorovať.

⁶ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade, COM(2021) 288 final zo 4. júna 2021; Communication from the Commission to the European parliament and the Council Guidance on Article 17 of Directive 2019/790 on Copyright in the Digital Single Market.

⁷ Pozri aj TOPLANSKÁ, L.: Usmernenia Európskej komisie k článku 17 vyvolali nové otázky, časopis Duševné vlastníctvo, roč. XXV, č. 2021/3-4, s. 35-38. ISSN 1335-2881.

⁸ Pre porovnanie Česká republika doposiaľ smernicu o AP netransponovala a novela českého Autorského zákona je v Poslaneckej snemovni v druhom čítaní. Predložený návrh dostupný na:

<https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?tb1=2&utq=2&o=9&na=&tb25=31&tb26=&tq27=on&tq28=on&tq29=on&tq64=on&tq30=on&tq31=on&tq32=on&tq63=on&tq33=on&tq34=on&tq62=on&tq35=on&ra=20>

S tým súvisiaca legislatíva týkajúca sa novely zákona o audiovizuálnych mediálnych službách na vyžiadanie je rovnako v druhom čítaní. Predložený návrh dostupný na:

<https://www.psp.cz/sqw/tisky.sqw?tb1=2&utq=2&o=9&na=&tb25=30&tb26=&tq27=on&tq28=on&tq29=on&tq64=on&tq30=on&tq31=on&tq32=on&tq63=on&tq33=on&tq34=on&tq62=on&tq35=on&ra=20>

⁹ Hoci legislatívny proces začal (LP/2021/559) a v Národnej rade SR je návrh nového zákona o mediálnych službách (ČPT 762), ktorý by mal nahradiť zákon č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii v znení neskorších predpisov a tiež zákon o č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon

aj z chýbajúcej definície poskytovateľa online služieb zdieľania obsahu podľa článku 2 ods. 6 smernice o AP, ktorá je transponovaná v novom, zatiaľ neprijatom, zákone o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o audiovizuálnych službách) (ďalej aj „zákon o mediálnych službách“ alebo „ZMS“).

Keďže reformný proces autorského práva pokračuje ďalej, zákonodarcia EÚ má pripravený aj ďalší návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o jednotnom trhu s digitálnymi službami (akt o digitálnych službách) a o zmene smernice 2000/31/ES (ďalej aj „Akt o DS“).¹⁰

2. Zodpovednosť subjektov za nelegálny autorskoprávne chránený obsah

Skôr než pristúpime k skúmaniu možného porušenia práva na slobodu prejavu a práva na informácie zaručeného v článku 11 Charty v kontexte použitia chráneného obsahu poskytovateľmi online služieb zdieľania obsahu podľa článku 17 smernice o AP, bolo by vhodné preskúmať ako bola smernica v tejto časti transponovaná do nášho právneho poriadku a porovnať implementáciu aj v iných krajinách. Vzhľadom na blízkosť právnej úpravy a úroveň rozvoja právnej vedy sme sa rozhodli porovnať nemeckú právnu úpravu, ktorá bola prijatá v máji 2021.¹¹ Nám blízka česká právna úprava je stále v legislatívnom procese, preto ju pre účely posúdenia vnímame skôr okrajovo.¹²

Implementovanie ustanovení článku 17 smernice o AP do slovenskej legislatívy počítá so zmenou alebo prijatím viacerých právnych predpisov. Okrem už účinnej novely AZ by sa zmeny mali odzrkadliť aj v novom zákone o mediálnych službách, ktorý zatiaľ nebol prijatý.

Z dôvodu nastavenia zodpovednosti poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu sa pozornosť prioritne sústreďuje na vymedzenie základných definícií subjektov, ktoré pri vzájomnom verbálnom porovnaní smernice o AP a novely AZ nie sú súladné, a preto je dôležité ich obsahové vymedzenie. Smernica o AP používa pojem „poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu“ (*online content-sharing service provider*) v článku 2 ods. 6 ho vymedzuje ako poskytovateľa služby informačnej spoločnosti, ktorej hlavný účel alebo jeden z hlavných účelov je uchovávať veľký objem diel chránených autorským právom alebo iné

o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov, za nedodržanie transpozičnej lehoty čelí Slovensko žalobe zo strany Európskej komisie.

¹⁰ COM(2020) 825 final z 15. decembra 2020.

¹¹ Nemecko bolo jednou z mála krajín EÚ, ktoré dodržali termín transpozície a prijali novelu Autorského zákona včas. Avšak zároveň treba uviesť, že článok 17 smernice o AP bol transponovaný do nového zákona "Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz vom 31. Mai 2021 (BGBl. I S. 1204, 1215) ďalej aj „UrhDaG“ s platnosťou od 1. augusta 2021.

¹² Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právach souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, poskytovatelem služby pro sdílení obsahu online se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel služby informační společnosti (pozn.36), jejímž hlavním účelem nebo jedním z hlavních účelů je ukládat a sdělovat veřejnosti velký počet děl nahrávaných uživatelem takové služby a která soutěží nebo může soutěžit s jinými online službami zpřístupňujícími díla stejné cílové skupině, přičemž poskytovatel takové služby tato díla uspořádává a propaguje za účelem zisku. [Poznámka pod čarou č. 36 zní: 36) Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.]

(2) Za poskytovatele služby pro sdílení obsahu online se nepovažuje ten, kdo poskytuje takovou službu informační společnosti (pozn.36), kterou je nezisková online encyklopedie, neziskové vzdělávací a vědecké úložiště, platforma pro vývoj a sdílení softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, služba elektronických komunikací (pozn. 37), online tržiště a mezipodniková cloudová služba a cloudová služba, která uživatelům umožňuje nahrávat obsah pro vlastní potřebu. [Poznámka pod čarou č. 37 zní: Zákon 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.]

predmety ochrany, ktoré nahrávajú jej používatelia a ktoré organizuje a propaguje na účely dosiahnutia zisku, a umožniť prístup verejnosti k nim.

Novela AZ však používa pojem „poskytovateľa služby zdieľania obsahu on-line“, hoci ho v samotnom texte nedefinuje a chýba aj odkaz na relevantnú zákonnú definíciu tohto subjektu, čo považujeme za nedostatok právnej úpravy.

Aktuálne sa definícia širšieho pojmu poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti ako aj samotná definícia služby informačnej spoločnosti nachádza v zákone č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“). Podľa § 2 písm. b) zákona o elektronickom obchode sa poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na účely podnikania alebo na iné účely poskytuje služby informačnej spoločnosti.¹³ Službou informačnej spoločnosti je služba poskytovaná na diaľku počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťou spravidla za úhradu na žiadosť príjemcu služby informačnej spoločnosti, najmä komerčná komunikácia, spracovanie, prenos, uchovávanie, vyhľadávanie alebo zhromažďovanie dát a elektronická pošta okrem osobnej elektronickej pošty; službou informačnej spoločnosti nie sú rozhlasové a televízne vysielanie vrátane teletextu, hlasové telefonické služby, telefaxové služby a služby, ktorých obsah vylučuje ich poskytovanie na diaľku [§ 2 písm. a) zákona o elektronickom obchode].¹⁴ Podľa nášho názoru je chybou, že zákonodarca napriek formulácii v článku 2 ods. 5 smernice o AP v tomto prípade neodkázal na túto definíciu v relevantnom právnom predpise EÚ.¹⁵

Až z tabuľky zhody predloženej ako podkladový materiál do Národnej rady SR sa dozvieme, že článok 2 ods. 6 smernice o AP je transponovaný do navrhovaného a zatiaľ neprijatého zákona o mediálnych službách, kde v § 9 citovaného predpisu, nazvanom – „Platforma na zdieľanie obsahu a poskytovateľ platformy na zdieľanie obsahu“ sa nachádza definícia „platformy na zdieľanie obsahu“. Podľa § 9 ods. 1 ZMS platforma na zdieľanie obsahu je službou informačnej spoločnosti, ktorej hlavným účelom alebo jedným z jej hlavných účelov alebo ktorej zásadnou funkciou je ukladať veľký počet diel a iných predmetov ochrany podľa osobitného predpisu¹⁶ nahrávaných jej užívateľmi a šíriť ich podľa osobitného predpisu. Negatívne vymedzenie, čo platformou na zdieľanie obsahu nie je, obsahuje § 9 ods. 2 ZMS a patrí tu taxatívne i) on-line encyklopédia a vzdelávacie a vedecké

¹³ Na úrovni EÚ je poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti definovaný v smernici 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode (smernica o elektronickom obchode) v článku 2 písm. b) ako každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje služby informačnej spoločnosti.

¹⁴ V článku 2 ods. 5 smernice o AP zákonodarca pri službe informačnej spoločnosti odkazuje na článok 1 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/1535 z 9. septembra 2015 ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie). Ide o každú službu poskytovanú informačnou spoločnosťou, teda každá služba, ktorá sa bežne poskytuje za odmenu, na diaľku, elektronickým spôsobom a na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb. „Na diaľku“ znamená, že služba sa poskytuje bez toho, aby pri tom boli obe strany súčasne prítomné. „Elektronickým spôsobom“ znamená, že služba sa z miesta pôvodu odošle a na mieste určenia prijíma prostredníctvom elektronického zariadenia, určeného na spracovávanie (vrátane digitálneho komprimovania) a uskladňovanie údajov a je úplne vysielaná, prenášaná a prijímaná po drôte, prostredníctvom rádiových vln, optickým spôsobom, alebo inými elektromagnetickými prostriedkami. „Na základe individuálnej žiadosti príjemcu služieb“ znamená, že služba sa poskytuje prostredníctvom prenosu údajov na individuálnu žiadosť.

¹⁵ K pojmu služby informačnej spoločnosti pozri aj BACHŇÁKOVÁ-RÓZENFELDOVÁ, L.: Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve. Bratislava: C.H.Beck, 2022, s. 16 a nasl. ISBN 978-80-8232-014-8.

¹⁶ Odkazuje sa na § 3 Autorského zákona, v ktorom je upravená definícia diela ako predmetu autorského práva.

úložisko, ktorých účelom nie je dosahovanie zisku, ii) platforma na vývoj a zdieľanie počítačových programov s otvoreným zdrojovým kódom a iii) on-line trhovisko, medzipodniková cloudová služba a cloudová služba, ktorá užívateľom umožňujú nahrávať obsah pre vlastnú potrebu alebo potreby štátu. Prvé dva odseky pozitívne aj negatívne vymedzujú platformu ako službu informačnej spoločnosti a § 9 ods. 3 ZMS poskytuje osobné vymedzenie poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu, ktorým je osoba, ktorá poskytuje platformu na zdieľanie obsahu a určuje spôsob jej usporiadania a propagovania šíreného obsahu na účel dosiahnutia zisku.

Aj bez hlbšej analýzy je zjavné, že ide o rozdielne pojmy s nesúladným obsahom v porovnaní s doterajšou úpravou, pričom kvôli chýbajúcemu odkazu nemusí byť jednoznačné, ako a ktoré definície sa budú uplatňovať. Predpokladáme však, že definícia služby informačnej spoločnosti bude zachovaná v súlade s § 2 písm. a) zákona o elektronickom obchode, preto mohol zákonodarca na tento predpis aj odkázať. Rovnako chýbajúci odkaz na § 9 ZMS alebo aspoň na relevantnú európsku úpravu a nejednotné označovanie subjektov môže spôsobiť interpretačné problémy. Ďalej v texte preto budeme používať obidva pojmy, teda poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu, keď sa výklad bude týkať smernice o AP. Pokiaľ pôjde o novelu AZ, budeme hovoriť o poskytovateľovi služieb zdieľania obsahu online.

Pritom v Usmernení k článku 17 sa výslovne uvádza, že na účely zabezpečenia právnej istoty by mali členské štáty vo svojich vykonávacích právnych predpisoch výslovne stanoviť vymedzenie pojmu „poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu“ z článku 2 bodu 6 (prvého pododseku) v celom jeho rozsahu a výslovne vylúčiť poskytovateľov služieb uvedených v článku 2 bode 6 druhom pododseku, pričom by mali vzhľadom na odôvodnenie 62 uviesť, že tento zoznam vylúčených poskytovateľov služieb nie je úplný¹⁷, čo za súčasného stavu slovenskej právnej transpozície nie je naplnené. Nielen že stále nebol prijatý zákon o mediálnych službách, ale negatívne vymedzenie platformy na zdieľanie obsahu je v § 9 ods. 2 navrhovaného ZMS uvedené taxatívne. Zákonodarca pritom nevyužil ani možnosť, ktorú poskytujú Usmernenia k článku 17, kde sa výslovne uvádza, že na účely zabezpečenia lepšieho výkladu sa členským štátom okrem toho odporúča transponovať a uplatňovať rôzne prvky vymedzenia so zreteľom na odôvodnenia 61, 62 a 63, v ktorých sa uvádzajú dôležité objasnenia týkajúce sa začlenených alebo vylúčených typov poskytovateľov služieb.¹⁸

Pre porovnanie uvádzame nemeckú právnu úpravu, ktorá v § 3 UrhDaG demonštratívne uvádza, že zákon sa nevzťahuje najmä na neziskové online encyklopédie, neziskové vzdelávacie alebo vedecké úložiská, vývojové a distribučné platformy pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom, poskytovateľa elektronických komunikačných služieb¹⁹, online trhoviská, cloudové služby poskytované medzi podnikmi a cloudové služby, ktoré umožňujú svojim používateľom nahrávať obsah pre vlastnú potrebu.

Dôsledné a jednoznačné vymedzenie poskytovateľa služby zdieľania obsahu online je kľúčové s ohľadom na nastavenie zodpovednostného systému, keďže zavedený mechanizmus sa netýka poskytovateľov služieb informačnej spoločnosti, ktorí nespĺňajú spomínané kritériá podľa článku 2 ods. 6 smernice o AP. Na tieto subjekty sa potom vzťahuje všeobecný režim

¹⁷ Pozri Usmernenia k článku 17, s. 4.

¹⁸ Pozri Usmernenia k článku 17, s. 5.

¹⁹ V zmysle článku 2 číslo 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie) je „elektronická komunikačná služba“ služba obvykle poskytovaná za odplatu prostredníctvom elektronických komunikačných sietí, ktorá zahŕňa, s výnimkou služieb poskytujúcich obsah alebo vykonávajúcich redakčnú kontrolu obsahu prenášaného pomocou elektronických komunikačných sietí a služieb, tieto typy služby: a) „službu prístupu k internetu“, ako je vymedzená v článku 2 druhom odseku bode 2 nariadenia (EÚ) 2015/2120; b) „interpersonálnu komunikačnú službu“; a c) služby pozostávajúce úplne alebo prevažne z prenosu signálov, ako napríklad prenosové služby používané na poskytovanie služieb komunikácie M2M a na vysielanie;

zodpovednosti upravený v článku 14 smernice o elektronickom obchode za poskytovanie služby uloženia informácií na hosťovacom počítači.²⁰

Aj v samotnom rozhodnutí C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada sa zdôrazňuje zodpovednosť poskytovateľa online služieb zdieľania obsahu ako poskytovateľa služby informačnej spoločnosti za predpokladu, že hlavným účelom alebo jedným z hlavných účelov je uchovávať a sprístupniť verejnosti veľké množstvo obsahu chráneného autorským právom alebo iných predmetov ochrany, ktoré nahrali ich používatelia a ktoré organizuje a propaguje na účely dosiahnutia zisku. Zároveň platí obmedzenie zodpovednosti podľa článku 17 ods. 6 smernice o AP týkajúce sa mikro ako aj malých a stredných podnikov.²¹ V prípade nových poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu, ak poskytujú služby menej ako 3 roky s ročným obratom nižším ako 10 miliónov eur a za splnenia ďalších, z nášho pohľadu neurčitých, podmienok vynaloženia najlepšej snahy (*best effort*) o získanie súhlasu a urýchleného konania, pokiaľ priemerný mesačný počet jedinečných návštevníkov služieb vypočítaný na základe predchádzajúceho kalendárneho roka neprekročí päť miliónov. Do nášho právneho poriadku sa toto ustanovenie transponovalo v § 64b ods. 1 a 2 novely AZ a týka začínajúcich spoločností, napr. startup-ov, hoci zákonodarca medzi rôznymi kategóriami poskytovateľov služieb zdieľania obsahu online pojmovovo nerozlišuje.

Pre porovnanie dávame do pozornosti už spomínanú nemeckú právnu úpravu, ktorá článok 17 smernice o AP transponovala v novom zákone o zodpovednosti poskytovateľa služby pri porušení autorského práva - *Urheberrechts-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG)*. Táto úprava na základe uvedených kritérií rozlišuje medzi „poskytovateľmi služieb“ (nem. *Diensteanbieter*)²², „startup poskytovateľmi služieb“ (nem. *Startup-Diensteanbieter*)²³ a „malými poskytovateľmi služieb“ (nem. *Kleine Diensteanbieter*)²⁴. Okrem toho z dôvodu právnej istoty zavádza do zákona úpravu, podľa ktorej výpočet obratu *Startup-Diensteanbieter* a *kleine Diensteanbieter* opiera o Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 o definícii mikropodnikov, malých a stredných podnikov²⁵, na čo náš zákonodarca v texte novely AZ žiaľ neodkazuje, hoci mohol.

Okrem problematického vymedzenia subjektov zodpovednosti za poskytovanie služieb zdieľania obsahu online vnímame rovnako negatívne aj prebratie neurčitých pojmov súvisiacich s plnením ich povinností a podmienok uplatňovania zodpovednosti, bez bližšieho výkladu zo strany zákonodarcu, na čo sme poukázali už v skorších publikáciách.²⁶ V zásade možno konštatovať, že slovenský zákonodarca sa pri koncipovaní novely AZ takmer neodchýlil od textu smernice o AP, a preto možno očakávať praktické problémy pri interpretácii týchto noriem.

3. Obmedzenie slobody prejavu v kontexte článku 17 smernice o AP

²⁰ Pozri článok 17 ods. 3 smernice o AP.

²¹ Odporúčanie Komisie zo 6. mája 2003 týkajúce sa vymedzenia mikropodnikov, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

²² Pozri § 2 ods. 1 UrhDaG.

²³ Pozri § 2 ods. 2 UrhDaG a ide o poskytovateľov služieb s ročným obratom v rámci Európskej únie do 10 miliónov eur, ktorých služby verejnosti v Európskej únii sú k dispozícii menej ako tri roky.

²⁴ Pozri § 2 ods. 3 UrhDaG, ktorými sú poskytovatelia služieb s ročným obratom v rámci EÚ do 1 milióna eur.

²⁵ Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36; pozri § 2 ods. 4 UrhDaG.

²⁶ Kriticky sme sa k používaniu neurčitých pojmov vyjadrili v článku BAČÁROVÁ, R. Protichodné záujmy subjektov autorského práva ako príčina konfliktov v autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu európskej únie. In: ADAMOVÁ, Z. (ed.): Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo 4. TYPI UNIVERSITATYS TYRNAVIENSIS, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2020 s. 90-118. ISBN 978-80-568-0329.

Všetky vyššie uvedené skutočnosti týkajúce vymedzenia poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu ako aj nejednoznačný právny základ pre zavedenie zodpovednosti týchto subjektov v článku 17 smernice o AP spôsobuje právnu neistotu v európskom digitálnom priestore. Vzhľadom na narastajúci digitálny trh s online obsahom a s tým spojené porušovanie autorského práva je legitímny zámer zákonodarcu legislatívne riešiť tento stav. Problematický je však spôsob, ako sa s touto úlohou zákonodarca vysporiadal. Zavedenie zodpovednosti poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu, ktorí poskytujú prístup k obsahu, ktorý nahrali ich používatelia, mení doteraz platné pravidlá pre uplatňovanie zodpovednosti poskytovateľov služieb podporené doterajšou judikatúrou Súdneho dvora EÚ.

Zásadná zmena spočíva v explicitnom zavedení objektívnej zodpovednosti poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu s možnosťou liberácie. Liberačné dôvody sú uvedené v článku 17 ods. 4 smernice o AP, avšak vyčíta sa im príliš vágna formulácia. Súčasná možnosť zbaviť sa zodpovednosti je postavená na kumulatívnych dôvodoch, ktoré vyplývajú z článku 17 ods. 4 smernice o AP a spočívajú v preukazovaní, že poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu a) vynaložili najlepšiu snahu na získanie súhlasu; a b) v súlade s vysokými normami odbornej starostlivosti v sektore vynaložili najlepšiu snahu na zabezpečenie nedostupnosti konkrétnych diel a iných predmetov ochrany, pre ktoré nositelia práv poskytli poskytovateľom služieb relevantné a nevyhnutné informácie; a v každom prípade c) urýchlili konali, po tom, ako dostali dostatočne podložené oznámenie od nositeľov práv, aby znemožnili prístup k svojim webovým sídlam alebo odstránili zo svojich webových sídiel oznámené diela alebo iné predmety ochrany, a vynaložili najlepšiu snahu na to, aby predišli ich budúcemu nahrávaniu v súlade s písmenom b).²⁷

Napriek očakávaniam nedávane rozhodnutie vo veci C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada, v ktorom Súdny dvor EÚ zamietol žalobu Poľska, zosilnela diskusia o obmedzení slobody prejavu a práva na informácie, ktoré sú v EÚ garantované Chartou.²⁸ Podľa článku 11 Charty má každý právo na slobodu prejavu, ktoré zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice.²⁹

Generálny advokát v citovanom rozhodnutí vo svojich argumentoch odklonu od zaužívaného mechanizmu, kedy je poskytovateľ služby zodpovedný až v prípade, keď sa dozvie o nezákonnom obsahu alebo po zistení alebo uvedení si týchto skutočností, koná promptne, aby odstránil alebo znemožnil prístup, vysvetľuje, že doterajšia rovnováha medzi dotknutými právami a záujmami už nie je uspokojujúca. Preto, aby bola nositeľom práv naďalej

²⁷ K téme pozri aj HUSOVEC, M., QUINTAIS, P.J. How to license Article 17? Exploring the Implementation Options for the New EU Rules on Content-Sharing Platforms. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3463011 (cit: 1.5.2022), ADAMOVÁ, Z. Autorské právo z hľadiska návrhu smernice o autorskom práve In: ADAMOVÁ, Z. (ed.) *Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo* 3. TYPI UNIVERSITATYS TYRNAVIENSIS, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2019 s. 113-150.

²⁸ K téme kolízie práva na slobodu prejavu a práva na informácie pozri napr. REDA, J. - SELINGER, J. – SERVATIUS, M. : Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market: A Fundamental Rights Assessment (November 16, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3732223> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3732223> (cit: 1.5.2022) alebo GEIGER, Ch. - JÜTTE, B. J. : Towards a Virtuous Legal Framework for Content Moderation by Digital Platforms in the EU? The Commission's Guidance on Article 17 CDSM Directive in the light of the YouTube/Cyando judgement and the AG's Opinion in C-401/19 (July 18, 2021). *European Intellectual Property Review* (2021), Vol. 43, Issue 10, pp. 625-635., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3889049> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3889049> (cit: 1.5.2022) alebo TOMÁS PEDRO, C.: *Sharing Content Online in the Digital Single Market and the Freedom of Expression of the User* (September 12, 2019). MIPLC Master Thesis Series (2018/19), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3702209> (cit: 1.5.2022).

²⁹ Ako vyplýva z vysvetliviek k Charte základných práv (Ú. v. EÚ C 303, 2007, s. 17) a v súlade s článkom 52 ods. 3 Charty, práva zaručené v článku 11 Charty majú rovnaký zmysel a rozsah ako práva zaručené v článku 10 EDLP.

zabezpečená vysoká úroveň ochrany je potrebné prijať nový režim zodpovednosti pre určitých poskytovateľov služieb „Webu 2.0“, v rámci ktorého im bude uložená povinnosť monitorovať obsah sprístupňovaný používateľmi ich služieb na internete.³⁰ Síce hovorí o zavedení novej rovnováhy, je však otázne, či nový stav bude naozaj rovnovážny z pohľadu záujmov nielen nositeľov autorského práva a poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu, ale predovšetkým používateľov diel. Práve vo vzťahu k ostatne menovaným narastá obava o obmedzenie slobody prejavu a práva na informácie z dôvodu nadmerného a preventívneho blokovania akéhokoľvek obsahu na internete. V tomto kontexte sa ako pádny javí argument, že poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu môžu v snahe predísť zodpovednosti, začnú s prísnyim filtrovaním (tzv. *upload filtre*) obsahu *ex ante*, bez ohľadu na legálnosť zdroja na základe výnimiek a obmedzení alebo uzavretej licenčnej zmluvy. Zavedenie pomerne prísnej objektívnej zodpovednosti by mohlo viesť k zmene hospodárskeho modelu fungovania interaktívneho „Webu 2.0“.³¹

V kontexte zavedenia nového mechanizmu zodpovednosti by sme radi poukázali aj na ods. 3 článku 17 smernice o AP, v ktorom sa zákonodarca vysporiadava s uplatňovaním článku 14 ods. 1 smernice o elektronickom obchode.³² Na základe uvedeného možno konštatovať, že za súčasného stavu budú existovať dvojité prístupy k uplatňovaniu zodpovednostného mechanizmu, a to podľa článku 17 smernice o AP ako aj podľa článku 14 ods. 1 smernice o elektronickom obchode.³³ Uvedené potvrdzuje aj nedávne rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 22. júna 2021 vo veci C-682/18 a C-683/18 YouTube a Cyando (ďalej aj „C-682/18 a C-683/18 YouTube a Cyando“), ktoré činnosť prevádzkovateľa platformy na zdieľanie videí alebo platformy na ukladanie a zdieľanie súborov radí do pôsobnosti článku 14 ods. 1 smernice o elektronickom obchode, pokiaľ tento prevádzkovateľ nezohráva aktívnu úlohu takej povahy, že by vďaka nej poznal obsah nahrávaný na jeho platformu alebo mal nad ním kontrolu.³⁴ Dôležitá bude až konkrétna vedomosť o nezákonnom sprístupnení chráneného obsahu na svojej platforme a urýchlene neodstránenie alebo neznemožnenie prístupu k nemu. Rovnako zásadné pri posudzovaní zodpovednosti bude, keď tento prevádzkovateľ, hoci vedel alebo mal vedieť, že vo všeobecnosti používatelia tejto platformy sprístupňujú verejnosti chránený obsah prostredníctvom jeho platformy, nezaviedol primerané technické opatrenia, ktoré možno v jeho situácii očakávať ako od prevádzkovateľa, ktorý je primerane starostlivý, aby dôveryhodne a účinne čelil porušovaniu autorského práva na tejto platforme, alebo tiež, keď sa podieľal na výbere chráneného obsahu, ktorý je nezákonne predmetom verejného prenosu, poskytoval na svojej platforme nástroje osobitne určené na nezákonné zdieľanie takéhoto obsahu alebo vedome podporoval takéto zdieľanie, o čom môže svedčiť okolnosť, že uvedený prevádzkovateľ zaviedol obchodný model podnecujúci používateľov jeho platformy, aby na nej nezákonne uskutočňovali verejný prenos chráneného obsahu.³⁵

Za problematické pri takomto uplatňovaní zodpovednosti vnímame nedostatočné určenie okruhu subjektov, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť smernice o AP, ktoré aj v kontexte

³⁰ Pozri návrhy generálneho advokáta vo veci C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada (bod 136).

³¹ Pozri návrhy generálneho advokáta vo veci C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada (bod 32).

³² Podľa článku 17 ods. 3 (1. veta) smernice o AP platí: „Ak poskytovateľ online služieb zdieľania obsahu vykonáva úkon verejného prenosu alebo úkon sprístupnenia verejnosti podľa podmienok ustanovených v tejto smernici, obmedzenie zodpovednosti stanovené v článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES o elektronickom obchode sa neuplatňuje na situácie, na ktoré sa vzťahuje tento článok.“ Podľa článku 17 ods. 3 (2. veta) smernice o AP „Prvým pododsekom tohto odseku nie je dotknuté prípadné uplatňovanie článku 14 ods. 1 smernice 2000/31/ES o elektronickom obchode na uvedených poskytovateľov služieb na účely, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.“

³³ Pozri aj rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada (bod 30).

³⁴ Pozri aj rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-682/18 a C-683/18 YouTube a Cyando (bod 117).

³⁵ Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-682/18 a C-683/18 YouTube a Cyando (bod 102).

Usmernení k článku 17, môžu byť v jednotlivých členských štátoch EÚ vymedzené rôzne.³⁶ Do pozornosti opätovne dávame porovnanie slovenskej právnej úpravy definície poskytovateľa služby zdieľania obsahu online, resp. poskytovateľa platformy na zdieľanie obsahu a nemeckej definície poskytovateľa služby (*Dienstanbieter* vrátane označenia *Startup-Dienstanbieter* a *kleine Dienstanbieter*), o ktorých sme diskutovali vyššie v texte.

Hoci uvádzané rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-682/18 a C-683/18 YouTube a Cyando napĺňalo istým optimizmom vo veci žaloby C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada o zrušenie článku 17 ods. 4 písm. b) a článku 17 ods. 4 písm. c) *in fine* smernice o AP resp. zrušenia celého článku 17 smernice o AP z dôvodu obmedzenia výkonu práva na slobodu prejavu a práva na informácie používateľov týchto služieb, ktoré zaručuje článok 11 Charty, nakoniec sa očakávania nenaplnili. Generálny advokát vyjadril názor, podľa ktorého normotvorca Únie bol oprávnený nahradiť rovnováhu, ktorú zaviedol pôvodne, novou rovnováhou³⁷ a v kontexte týchto úvah bol formulovaný aj jeho návrh.

Pri akejkoľvek kolízii základných práv, v skúmanom prípade práva na slobodu prejavu a práva na informácie zakotvené v článku 11 Charty s právom na ochranu duševného vlastníctva podľa článku 17 ods. 2 Charty je potrebné dôsledne vyvažovať protichodné záujmy subjektov. Na jednej strane ide o poskytovateľov online služieb zdieľania obsahu a používateľov autorských diel a na strane druhej autorov alebo nositeľov autorského práva. Zásada proporcionality je vyjadrená v článku 52 ods. 1 Charty, podľa ktorého akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v tejto Charte musí byť ustanovené zákonom a rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd. Za predpokladu dodržiavania zásady proporcionality možno tieto práva a slobody obmedziť len vtedy, ak je to nevyhnutné a skutočne to zodpovedá cieľom všeobecného záujmu, ktoré sú uznané Úniou, alebo ak je to potrebné na ochranu práv a slobôd iných.

V rámci naplnenia znakov proporcionality bolo predmetom skúmania, či obmedzenie má zákonný základ, čo v prípade prijatia článku 17 smernice o AP možno považovať za naplnené.

Otázne však zostáva, či obmedzenie vyplývajúce z článku 17 smernice o AP je nevyhnutné, kde sa skúmalo naplnenie troch kumulatívnych predpokladov spočívajúcich vo vhodnosti, nevyhnutnosti obmedzenia a primeranosti.

Pri otázke vhodnosti generálny advokát uzavrel, že povinnosť monitorovať uložená poskytovateľom služieb zdieľania na základe napadnutých ustanovení je spôsobilá prispieť k dosiahnutiu cieľa.³⁸ Tento predpoklad však môže byť naplnený len vtedy, ak orgány verejnej moci neuložia poskytovateľom online služieb zdieľania obsahu priamo alebo nepriamo všeobecnú povinnosť preventívneho monitorovania obsahu. Z uvedeného teda vyplýva, že v súlade s právnou normou síce pôjde o dobrovoľné monitorovanie zo strany poskytovateľov, no budú ho realizovať v zásade z „donútenia“, aby predišli hroziacej zodpovednosti za to, že nevynaložia najlepšiu snahu na zabezpečenie nedostupnosti diel.

Pri skúmaní nevyhnutnosti generálny advokát hovorí o overení, či existujú alternatívne opatrenia, ktoré by boli rovnako účinné ako opatrenie zvolené na dosiahnutie sledovaného cieľa a zároveň by boli menej obmedzujúce. V súvislosti s nevyhnutnosťou by podľa nášho názoru malo byť postačujúca schopnosť preukázať vynaloženie najlepšej snahy na získanie súhlasu a urýchlené konanie v prípade dostatočne odôvodneného oznámenia vrátane zabránenia ďalšieho porušovania práv v súlade so zásadou *notice and stay down*. Skúmanie

³⁶ Pozri Usmernenia k článku 17, s. 4, v ktorom sa uvádza, že zoznam vylúčených poskytovateľov služieb nie je úplný.

³⁷ Pozri návrhy generálneho advokáta Saugmandsgaarda prednesené 15. júla 2021 vo tejto veci, teda krátko pred vydaním rozhodnutia Súdneho dvora EÚ vo veci C-682/18 a C-683/18 YouTube a Cyando z 22. júna 2021, v ktorej tiež pripravoval návrh.

³⁸ Pozri návrhy generálneho advokáta vo veci C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada (bod 121).

vynaloženia najlepšej snahy by mohlo byť realizované v súlade s verifikáciou minimálnych zákonom stanovených kritérií, obdobne ako je to napr. v prípade skúmania povinných informačných zdrojov na dôsledné vyhľadávanie.³⁹ Práve neurčitosť kľúčových pojmov označila Poľská republika v žalobe za zásadný nedostatok celej úpravy.

Splnenie tretej podmienky primeranosti sa spája so zabezpečením rovnováhy medzi obmedzeniami a sledovaným cieľom.⁴⁰ Generálny advokát sa ale nezameral na vyvažovanie týchto záujmov z pohľadu slobody podnikania, ktoré je podľa nášho názoru relevantné pri zavádzaní tzv. *upload filtrov* len pre určité subjekty pri poskytovaní online služieb.⁴¹

Zavedením nových pravidiel zodpovednosti sa existujúci mechanizmus v zmysle zásady *notice and take down*, ktorý je podľa nášho názoru postačujúci, mení na *notice and stay down*.⁴² Teda podľa článku 17 ods. 4 písm. c) smernice o AP je zakotvená nová povinnosť predchádzania budúceho nahrávania z dôvodu trvalého blokovania. Práve rozsah blokovania bol z dôvodu nadmerného blokovania (*over blocking*) podrobený najväčšej kritike vo vzťahu k zásahu do slobody prejavu.⁴³ Nemecká úprava sa s tým vysporiadala zavedením režimu predpokladaných dovolených použití obsahu (*mutmaßlich erlaubter Nutzungen*, § 9 UrhDaG), kde okrem iného zahrnula kategóriu nepodstatných použití (*Geringfügige Nutzungen*, § 10 UrhDaG)⁴⁴ a označení ako dovolené použitie (*Kennzeichnung als erlaubte Nutzung*, § 11 UrhDaG).⁴⁵

Podľa nášho názoru by z hľadiska zachovania slobody prejavu bolo viac vyvážené, ak by zostal zachovaný existujúci mechanizmus nahlasovania s povinnosťou následne konať, vrátane zabezpečenia blokovania v prípade snahy o opätovné nahratie toho istého nelegálneho obsahu. Teda dôležité je vyvarovať sa preventívneho monitorovania obsahu s využitím tzv. *upload filtrov*. V tomto smere je pre slobodu prejavu problematické príliš prísne filtrovanie akéhokoľvek aj autorskoprávne nechráneného obsahu, licencovaného obsahu alebo obsahu, na ktorý sa vzťahujú výnimky či obmedzenia autorského práva, čo v extrémnom prípade by mohlo znamenať až cenzúru internetu.

Je potrebné si uvedomiť, že poskytovatelia online služieb zdieľania obsahu sú súkromné spoločnosti, v rukách ktorých bude rozhodovanie o legalite alebo nelegalite obsahu, hoci sa tomuto problému nevenuje prílišná pozornosť z pohľadu zavedenia kontrolných mechanizmov. Pre porovnanie pripomenieme pomerne intenzívnu diskusiu o legitimité blokovania škodlivého obsahu alebo aktivity na internete, ktorá sa rozprúdila v súvislosti

³⁹ Pozri prílohu č. 1 Autorského zákona.

⁴⁰ Pozri najmä rozsudok Súdneho dvora EÚ z 9. marca 2021 vo veci C-392/19 VG Bild-Kunst (bod 54).

⁴¹ Pozri napríklad rozhodnutie Súdneho dvora EÚ z 24. novembra 2011 vo veci C-70/10 Scarlet Extended SA proti Sociétés belge des auteurs compositeurs et éditeurs (SABAM) alebo rozhodnutie Súdneho dvora EÚ zo 16. februára 2012 vo veci C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA proti Netlog NV

⁴² Pozri C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada (bod 51).

⁴³ K téme pozri aj HUSOVEC, M.: (Ir)Responsible Legislature? Speech Risks under the EU's Rules on Delegated Digital Enforcement (September 17, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3784149> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3784149> (cit: 1.5.2022).

⁴⁴ Zákonodarca sa rozhodol ísť cestou kvantifikácie obsahu a zahrnul tu nekomerčné použitie až 15 sekúnd na filmové dielo alebo film, použitie až 15 sekúnd na zvukovú stopu, použitie až 160 znakov na text a využitie do 125 kilobajtov na fotografiu, fotografiu alebo grafiku.

⁴⁵ K téme pozri aj BRIESKE, J. - PEUKERT, A.: Coming into Force, not Coming into Effect? The Impact of the German Implementation of Art. 17 CDSM Directive on Selected Online Platforms. CREATE Working Paper 2022/1, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4016185> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4016185> (cit: 1.5.2022).

alebo JAHROMI, H.: Anticipating the CJEU's Judgement? Transposition of Art. 17 CDSMD in Germany (December 01, 2021). Pogacsas, Anett (ed.): "Intellectual Creations in the Service of Mankind" – Study Volume of the Memorial Conference in Honor of Professor Dr. Levente Tattay. Pázmány Press, Budapest, 2022., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3982176> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3982176> (cit: 1.5.2022).

s prijatím novely zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti v znení neskorších predpisov. Paradoxne sa diskutovalo najmä o tom, či sú zabezpečené dostatočné záruky ochrany slobody prejavu, keď o blokovani rozhoduje Národný bezpečnostný úrad. Pritom ide o ústredný orgán štátnej správy so zavedením kontrolných mechanizmov štátu cez kontrolu vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky až po možnosť preskúmania rozhodnutia výboru Najvyšším správnym súdom Slovenskej republiky.⁴⁶ To čo vnímame ako problém a na čo poukazuje aj Husovec⁴⁷, sú práve chýbajúce mechanizmy kontroly poskytovateľov služieb pri filtrovaní a následnom blokovaní obsahu.⁴⁸ Smernica o AP síce predpokladá zavedenie účinného a rýchleho postupu na riešenie sťažnosti a žiadostí o nápravu, no opätovne je diskutabilná ich implementácia do vnútroštátnej právnej úpravy jednotlivých štátov EÚ. Keďže slovenský zákonodarca v zásade iba veľmi stručne prebral a rozpracoval filozofiu textu smernice o AP, možno mať za aktuálneho právneho stavu dôvodné pochybnosti o reálnom uplatnení ochrany, pričom sťažnosť musí byť vybavená bez zbytočného odkladu.⁴⁹

Jediná zmienka v novele AZ, ktorá smeruje k praktickej rovine riešenia sporov medzi poskytovateľmi služby zdieľania obsahu online, užívateľmi alebo autormi je odkaz na zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v § 64e ods. 5 novely AZ.⁵⁰ Aj vo formulácii tohto ustanovenia sa prejavila nedôslednosť zákonodarcu, keď zákonné znenie uvádza, že postupy podľa citovaných predpisov môže využiť poskytovateľ služby zdieľania obsahu online, užívateľ tejto služby alebo autor na riešenie sporov s iným poskytovateľom služby zdieľania obsahu online, užívateľom tejto služby alebo nositeľom práv. Podľa nášho názoru malo byť oprávnenie formulované širšie a nevzťahovať sa len na autora, ale na nositeľa autorského práva, aby sme predišli rôznym interpretáciám.

Vzhľadom na osobitú problematiku týkajúcu sa možných porušení autorského práva v online priestore a potenciálne veľké množstvo sporov do budúcnosti, nie je vylúčený vznik osobitných rozhodcovských súdov alebo špecializácia mediátorov v tejto oblasti. Avšak vzhľadom na zákonnú požiadavku bezodkladnosti vybavenia sťažnosti a súčasný stav legislatívy je otázne, ako je dnes prakticky zabezpečené vybavovanie sťažností a riešenie možných sporov. Je preto na zváženie, do akej miery by mohli byť súčasťou kreovania tohto ochranného mechanizmu štátne inštitúcie so zameraním na ochranu duševného vlastníctva, napríklad Úrad priemyselného vlastníctva SR alebo neštátne inštitúcie ako napr. European Information Society Institute (EISI), ktoré bolo ustanovené za Centrum alternatívneho riešenia doménových sporov.⁵¹

⁴⁶ Zákon č. 55/2022 Z.z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

⁴⁷ HUSOVEC, M.: (Ir)Responsible Legislature? Speech Risks under the EU's Rules on Delegated Digital Enforcement (September 17, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3784149> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3784149> (cit: 1.5.2022).

⁴⁸ Tento problém vníma rovnako aj generálny advokát, keď uvádza, že „zásah“ do slobody prejavu používateľov je skutočne možné pripísať normotvorcovi Únie. Cieľom napadnutých ustanovení je v podstate preniesť na poskytovateľov služieb zdieľania bremeno kontroly porušení autorského práva, ku ktorým dôjde v rámci týchto služieb. Normotvorca však nemôže takto preniesť povinnosť a zároveň odmietnuť akúkoľvek zodpovednosť voči týmto poskytovateľom za zásahy do základných práv používateľov, ktorá z toho vyplýva. Pozri návrhy GA vo veci C-401/19 Poľsko/Parlament a Rada (bod 84). Analogicky odkazuje generálny advokát na rozsudok ESĽP z 25. marca 1993, Costello-Roberts v. Spojené kráľovstvo, CE:ECHR:1993:0325JUD001313487, bod 27: „Štát sa nemôže zbaviť zodpovednosti tým, že svoje povinnosti preniesie na súkromné subjekty alebo jednotlivcov.“

⁴⁹ Nedôslednosť zákonodarcu sa prejavuje aj v iných ustanoveniach novely AZ, keďže napr. poznámka 26b odkazuje na už zrušený zákon č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, namiesto platného zákona č. 451/2021 Z.z. z 24. novembra 2021, účinného od 1. februára 2022.

⁵⁰ Pozri poznámku 26c) uvedenú v § 64e ods. 5 novely AZ.

⁵¹ K problematike ochrany a vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva pozri napr. VOJČÍK, P. et. al. *Právo duševného vlastníctva*. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2014, s.360 ISBN 978-80-7380-719-1a nasl. alebo

V porovnaní s našou právnou úpravou je nemecká omnoho viac prepracovaná a poskytuje v tejto oblasti väčšiu právnu istotu. Splnenie implementačných povinností podľa článku 17 ods. 9 smernice o AP vykonáva viacstupňovo tým, že zavádza interný postup pre vybavovanie sťažností (*interne Beschwerdeverfahren*)⁵² realizovaný poskytovateľom služby (*Dienstanbieter*) a externé miesto na podávanie sťažností (*externe Beschwerdestelle*)⁵³. Interné vybavovanie sťažností je postavené na princípe účinného, bezplatného a prístupného postupu, pričom rozhodujú nestranné fyzické osoby. Druhý mechanizmus na vybavovanie sťažností je postavený na rozhodovaní uznaného externého miesta, ktoré je legalizované na základe rozhodnutia Spolkového úradu pre spravodlivosť (*Bundesamt für Justiz*) a Nemeckého patentového a známkového úradu (*Deutsches Patent- und Markenamt*). Určenie takéhoto miesta by mohlo byť inšpiráciou aj pre Slovensko a prispelo by to k väčšej právnej istote dotknutých subjektov. Okrem tohto mechanizmu nemecký zákonodarca zaviedol mimosúdne riešenie sporov prostredníctvom súkromných rozhodcovských miest (*private Schlichtungsstelle*) a úradného rozhodcovského miesta (*behördliche Schlichtungsstelle*) zriadenom po dohode Spolkového úradu pre spravodlivosť a Nemeckého patentového a známkového úradu.

Záverom tejto časti je vhodné zmieniť aj návrh nariadenia Aktu o DS, prijatie ktorého sa dotkne aj článkov 12 až 15 smernice o elektronickom obchode, ktoré budú vypustené a bude platiť len obdobná úprava v článku 3 (Obyčajný prenos), článku 4 (Kešing), článku 5 (Hosting) a článku 7 (Neexistencia všeobecnej monitorovacej povinnosti alebo aktívnej povinnosti zisťovania skutočností) Aktu o DS. Citované nariadenie si kladie za cieľ zmierniť riziká chybného alebo neodôvodneného blokovania prejavu, riešiť odstrašujúce účinky na prejav, stimulovať slobodu prijímať informácie a zastávať názory a takisto posilniť možnosti nápravy pre používateľov.⁵⁴ Zachová sa zákaz povinnosti všeobecného monitorovania podľa smernice o elektronickom obchode, ktorý Akt o DS vníma ako základ spravodlivej rovnováhy základných práv v online svete, pričom očakávaným prínosom je posilnenie slobody prejavu používateľov a slobody prijímania informácií, ako aj posilnenie slobody podnikania.⁵⁵ Rovnako sa počíta so zavedením mechanizmu oznamovania a vybavovania sťažností na nelegálny obsah vrátane mimosúdneho riešenia sporov. Akt o DS dokonca požaduje výraznejšiu ingerenciu online platforiem do procesu odstraňovania nezákonného obsahu. Hoci nariadenie zatiaľ nevstúpilo do platnosti, vzhľadom na úroveň jeho finalizácie sa náš zákonodarca mohol v mnohom inšpirovať a zaviesť podobné mechanizmy do novely AZ alebo do zákona o mediálnych službách.

Záver

V príspevku sme sa zamerali na kľúčové otázky implementácie článku 17 smernice o AP do nášho právneho poriadku v kontexte možných zásahov do slobody prejavu a práva na informácie. Východiskom skúmania bolo aj rozhodnutie Súdneho dvora EÚ vo veci C-401/19, ktoré bolo analyzované v zásade len v kontexte uskutočnenej transpozície novelou AZ. Za značný nedostatok slovenskej právnej úpravy považujeme neurčité označovanie subjektov jednak ako poskytovateľ služby zdieľania obsahu online, ktorý používa novela AZ alebo poskytovateľ platformy na zdieľanie obsahu upravený v zatiaľ neprijatom zákone mediálnych službách. Okrem pojmových nedostatkov sme sa kriticky vyjadrili aj k obsa-

ADAMOVIČ, Z.: Právo duševného vlastníctva. Bratislava: TINCT, 2020, s. 141 a nasl. ISBN 978-80-9735444-0-4.

⁵² Pozri § 14 UrhDaG.

⁵³ Pozri § 15 UrhDaG.

⁵⁴ Akt o DS, s. 12, 13 (dôvodová správa).

⁵⁵ Akt o DS, s. 13 (dôvodová správa).

hovámu vymedzeniu subjektov, ktorých negatívne vymedzenie je uvedené taxatívne, v čom vidíme možné ohrozenie práv subjektov, na ktorých sa môže uplatňovať nový mechanizmus zodpovednosti a s tým spojené povinnosti. Kriticky vnímame ukladanie povinností bez zabezpečenia náležitého kontrolného mechanizmu a zatiaľ absentujúce pravidlá filtrovania obsahu a zjedňovania nápravy, aby nedochádzalo k obmedzovaniu slobody prejavu na Slovensku. Z pohľadu právnej istoty považujeme za inšpiratívnu nemeckú právnu úpravu v UrhDaG, ktorá sa snaží o zavedenie transparentných a predvídateľných pravidiel fungovania poskytovateľov služieb na online trhu.

Literatúra

1. ADAMOVIÁ, Z.: Právo duševného vlastníctva. Bratislava: TINCT, 2020, s. 224 ISBN 978-80-9735444-0-4.
2. ADAMOVIÁ, Z. Autorské právo z hľadiska návrhu smernice o autorskom práve In: ADAMOVIÁ, Z. (ed.) *Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo* 3. TYPI UNIVERSITATYS TYRNAVENSIS, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2019 s. 113-150.
3. BAČÁROVIÁ, R.: Ústavnoprávne kolízie ochrany výsledkov tvorivej duševnej činnosti v digitálnom svete. In: Košické dni súkromného práva: recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021.
4. BAČÁROVIÁ, R. Protichodné záujmy subjektov autorského práva ako príčina konfliktov v autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu európskej únie. In: ADAMOVIÁ, Z. (ed.): *Nové technológie, internet a duševné vlastníctvo* 4. TYPI UNIVERSITATYS TYRNAVENSIS, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva SAV v Bratislave, 2020 s. 90-118. ISBN 978-80-568-0329.
5. BACHŇÁKOVIÁ-RÓZENFELDOVIÁ, L.: Právne vzťahy v kolaboratívnom hospodárstve. Bratislava: C.H.Beck, 2022, s. 296. ISBN 978-80-8232-014-8.
6. BRIESKE, J. - PEUKERT, A.: Coming into Force, not Coming into Effect? The Impact of the German Implementation of Art. 17 CDSM Directive on Selected Online Platforms. CREATE Working Paper 2022/1, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4016185> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4016185>
7. GEIGER, Ch. - JÜTTE, B. J. : Towards a Virtuous Legal Framework for Content Moderation by Digital Platforms in the EU? The Commission's Guidance on Article 17 CDSM Directive in the light of the YouTube/Cyando judgement and the AG's Opinion in C-401/19 (July 18, 2021). *European Intellectual Property Review* (2021), Vol. 43, Issue 10, pp. 625-635., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3889049> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3889049>
8. HUSOVEC, M.: (Ir)Responsible Legislature? Speech Risks under the EU's Rules on Delegated Digital Enforcement (September 17, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3784149> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3784149>
9. HUSOVEC, M., QUINTAIS, P.J. How to license Article 17? Exploring the Implementation Options for the New EU Rules on Content-Sharing Platforms. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3463011
10. JAHROMI, H.: Anticipating the CJEU's Judgement? Transposition of Art. 17 CDSMD in Germany (December 01, 2021). Pogacsas, Anett (ed.): "Intellectual Creations in the Service of Mankind" – Study Volume of the Memorial Conference in Honor of Professor Dr. Levente Tattay. Pázmány Press, Budapest, 2022., Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3982176> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3982176>
11. REDA, J. - SELINGER, J. – SERVATIUS, M. : Article 17 of the Directive on Copyright in the Digital Single Market: A Fundamental Rights Assessment (November

- 16, 2020). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3732223> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3732223>
12. TOMÁS PEDRO, C.: Sharing Content Online in the Digital Single Market and the Freedom of Expression of the User (September 12, 2019). MIPLC Master Thesis Series (2018/19), Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3702209>
 13. TOPLANSKÁ, L.: Usmernenia Európskej komisie k článku 17 vyvolali nové otázky, časopis Duševné vlastníctvo 2021/3-4, s. 35-38. ISSN 1335-2881
 14. VOJČÍK, P. a kolo. Občianske právo hmotné. 2. aktualizované vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2018, 494 s. ISBN 978-80-7380-719-1.